

РОЛЬ ЗАИМСТВОВАНИЙ В ЯЗЫКЕ РЕКЛАМЫ

Абдуллаева Наира Эркинжон кизи

магистрантка 2курса направления Лингвистика: русский язык

Нишанов Яшин Иззатуллаевич

Научный руководитель: старший преподаватель

Ферганский государственный университет

Аннотация: в статье рассматриваются особенности иноязычной лексики в рекламных текстах и предлагается анализ заимствованных лексем в формально-содержательном аспекте

Ключевые слова: иноязычная лексика, рекламный дискурс; языковое взаимодействие; иноязычные заимствования; ассимиляция.

Заимствования были и остаются актуальной лингвистической, социокультурной проблемой любого общества. В российском социуме не смолкают острые дискуссии об активном вторжении в язык англицизмов и американизмов, об их роли в сохранении идентичности русского языка. Не менее остра проблема заимствований в сфере рекламной коммуникации, поскольку реклама как инструмент маркетинга наиболее активно внедряет в поведение и быт новые явления, ценности, модели поведения, что с неизбежностью предполагает заимствования их наименований. Учет особой прагматики рекламы, ее содержательных, языковых особенностей необходим редактору текстов массовых коммуникаций при оценке уместности употребления того или иного иноязычного слова.

Влияние английского языка на текстовый материал российской рекламной коммуникации было незначительно до 90-х годов XX века. Активизация процесса заимствования после 1990-х годов обусловлена усиливающимся процессом глобализации международных связей, нарастанием языковых контактов, всемирной популяризацией английского

языка и интенсификацией телекоммуникационных и Интернет- технологий. Динамичное, успешно развивающееся и постоянно изменяющееся пространство отражает влияние лексических единиц доминирующего в современную эпоху англоязычного социума. Ставший на сегодняшний день общепризнанным ведущим языком международного общения, английский язык все более интенсивно используется народами мира в самых разнообразных сферах человеческой деятельности. Распространение английского языка таково, что количество людей, использующих английский в качестве второго языка, скоро превысит число тех, для кого он является родным.

Наличие англоязычных заимствований в модных современных газетах и журналах подчеркивает тенденцию к экспрессивности. Использование англицизмов вместо исконных слов выглядит как «порча русского языка», но, без сомнения, усиливает экспрессивность. Иностранное слово привлекает внимание носителей языка, оно оказывается маркированным в том или ином отношении, осложнено положительными или крайне редко отрицательными оценками или ассоциациями.

Использование англицизмов в русскоязычной рекламе объясняется многими факторами, к которым относятся:

— Появление новой терминологии (язык компьютера, экономика, финансы). В связи с быстрым развитием и распространением информационных технологий в обиходной жизни появилось много новых предметов, которые требуют названия: Интернет, ноутбук, диск, байт, сайт. Таким образом, в язык хлынуло огромное количество американизмов, так как нам проще использовать уже имеющиеся слова другого языка, чем изобретать новые.

— Отсутствие соответствующего наименования. Около 15% новейших англицизмов заимствуются в связи с отсутствием соответствующего наименования в языке-рецепторе: топ-модель, виртуальный, инвестор,

спонсор, спрей. Заимствования в силу некоторых причин (легче произносятся, короче, прозрачнее по своей этимологии, конкретнее по семантике) вытеснили ранее освоенные или исконно русские языковые единицы, например, прайс-лист вместо прейскурант, имидж вместо образ.

— Знание английского языка считается в высшей степени престижным. Зачастую люди, употребляя англоязычные слова или выражения, хотят тем самым выглядеть модно, используя такие слова, как: презентация, рейтинг, ток-шоу, брендинг.

На сегодняшний день мы можем встретить употребление англицизмов в любой сфере нашей жизнедеятельности: бизнесе, политике, спорте, средствах массовой информации и т.д. Анализируя нынешнюю действительность, которая тесно связана с информационными войнами, имеет смысл поговорить об использовании англицизмов в таком мощном социальном институте, как реклама. В современном мире значимость рекламной коммуникации постоянно возрастает, причем рекламный процесс пронизывает все общественные ячейки, используя для этого самые разнообразные каналы. Роль рекламы состоит не только в продвижении товаров на рынке и стимулировании покупок, но она также оказывается чрезвычайно значимой для формирования образа жизни и мировоззрения.

Эту тенденцию подхватили многие компании по всему миру. Как результат широкое распространение получили нижеприведенные выражения, ставшие известными слоганами в различных областях: – телевидение и телефония: *Nokia* – «*Connecting People*»; *Vodafone* – «*Life is now!*»; *Panasonic* – «*Ideas for life*»; – спорт: *Adidas* – “*Impossible is nothing*”; *Nike* – “*Just do it*”; – еда и напитки: *Coca cola* – “*Welcome to the Coke side of life*”; *Mc Donald’s* – “*I’m loving it!*”; *Heineken* – “*Sounds Good*”; *Bounty* – “*A taste of paradise*” и многие другие.

Использование англицизмов в рекламе объясняется многими факторами: появлением новой терминологии в области экономики, финансов,

компьютерных технологий; отсутствием соответствующего наименования (слова, понятия) в своем собственном языке (спичрайтер, спрей); краткостью и одновременно емкостью заимствований, а также престижем и всевозрастающей популярностью английского языка. Поскольку основная роль рекламы заключается не только в продвижении товаров и стимулировании их дальнейшего приобретения, но и в формировании у объекта воздействия нужного рекламодателю мировоззрения и действенности императива следования определенному образу жизни или, по крайней мере, причислении себя к нему, постольку эффективность прилагаемых копирайтерами усилий привела к расширению исследуемого нами явления по всему миру, и, в частности, в рассматриваемом в настоящей статье ареале распространения.

Отметим, что Россия как страна, расположенная географически и в Европе, и в Азии, в историческом, культурном, религиозном, ментальном, языковом дискурсах является неотъемлемой частью Европы, и все основные тенденции, характерные для европейских рекламных кампаний, актуальны и для нашей страны. Наряду с этим, существуют и некоторые присущие исключительно России особенности, бóльшая часть которых лежит в маргинальном разрезе использования латиницы и кириллицы и креативном подходе не только профессиональных копирайтеров, но и широкого круга российских бизнесменов к творческому и не всегда уместному, поэтому часто непонятному потребителям использованию заимствований.

Так, например, вряд ли без перевода или пояснения можно понять остроумный слоган «*Superfood is my best boyfriend*» (в рекламе магазина), и смысл его для среднестатистического потребителя, не знающего английский, теряется. Не могут не вызывать раздражение объявления, такие как: «*Требуется мерчендайзер или менеджер по клинингу*», «*Выполняем интерьер / экстерьер-клининг*», а также слова «*валидатор*», «*секьюрити*» и т.п.,

особенно если за этими громкими названиями «скрываются» простые дворники, уборщицы, охранники или товароведы.

Таким образом, достаточно большое количество слоганов на английском языке, которые приносят в рекламу чувство успешности и повышают ее престиж. Часто английский язык выступает в качестве международного коммуникатора и используется компаниями как англоязычных, так и других стран. Активное использование в западноевропейской (немецкой, французской испанской и итальянской) и в российской рекламе слоганов со смешением английского и национальных языков наглядно свидетельствует о продолжении процесса заимствования этими языками англицизмов. Пропорциональное присутствие других иностранных языков в рекламе невелико и используется в рекламном дискурсе преимущественно для подчеркивания национальной специфики.

Список литературы:

1. Абдуллаева, Б. Х., & Алимов, Т. Э. (2022). О ПОНЯТИИ СИНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ. *Вестник науки и образования*, (2-2 (122)), 21-23.
2. Алимов, Т. Э., & Усманов, И. А. (2022). Основы переводческой компетенции. *Вестник науки и образования*, (1-2 (121)), 72-75.
3. Алимов, Т. Э., & Хомидова, Л. Р. (2022). ВЛИЯНИЕ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРОЦЕСС И ПРОДУКТ ПЕРЕВОДА. *Вестник науки и образования*, (1-2 (121)), 75-78.
4. Алимов, Т. Э., & Юлбарсов, Ф. Б. (2021). ЛЕКСИЧЕСКАЯ ВАРИАНТНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ. *Вестник науки и образования*, (3-2 (106)), 33-35.
5. Alimov, T. E., & Gimadetdinova, V. G. (2022). NEGATIVE EUPHEMISMS IN THE MEDIA. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(5), 25-33.

6. Алимов, Т. Э., & Гимадетдинова, В. Г. (2020). Формирование информационно-лексической компетенции на уроках литературы посредством новых информационных технологий. *Молодой ученый*, (44), 317-319.
7. Алимов, Т. Э. (2020). ЛЕКСИЧЕСКАЯ ВАРИАНТНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ.
8. Sevara, S., & Timur, A. GENERAL THEORY OF LINGUISTIC VARIATION. *Chief Editor*.
9. Alimov, T. Functioning Of Youth Slang In Mass Media. *International Journal on Integrated Education*, 4(2), 114-116.
10. Alimov, T. E., & Gimadetdinova, V. G. (2022). NEGATIVE EUPHEMISMS IN THE MEDIA. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(5), 25-33.
11. Алимов, Т. Э. (2020). Использование учебных текстов в процессе обучения русскому языку в дидактических и коммуникативных целях. *Молодой ученый*, (52), 393-395.
12. Khatamovna, A. B., & Ermekovich, A. T. (2022). FEATURES AND DIFFICULTIES OF TRANSLATING EUPHEMISMS. *Gospodarka i Innowacje.*, 27, 114-118.
13. Nikolayevich, D. R., & Ermekovich, A. T. (2022). ARTISTIC AND AESTHETIC FUNCTION OF THE LANDSCAPE IN SHUKSHIN'S PROSE. *Gospodarka i Innowacje.*, 27, 108-113.
14. Kazakbaevich, S. N., Solieva, Z. B., Kazakbayevich, S. N., & Bakhtiyarovna, S. Z. (2022). SYNTAXIS RUSSIAN LANGUAGE. FUNCTIONALIZATION OF SINGLE PROPOSALS IN PERIODICAL PRINTING TEXTS. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(4), 486-489.
15. Muratovna, Y. U., & Kazakbaevich, S. N. (2021). HERMENEUTICS AS A SCIENCE OF CORRECT UNDERSTANDING AND INTERPRETATION

- OF THE MEANING OF PHILOSOPHICAL TEXTS. *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL)*, 2(04), 70-73.
16. Tirashevna, K. S., & Kazakbaevich, S. N. (2020, December). GROUP FORM ORGANIZATION OF LEARNING ACTIVITIES AS AN INTERACTIVE RECEPTION WHEN LEARNING VERB. In *Archive of Conferences* (Vol. 12, No. 1, pp. 7-9).
17. Kazakbayevich, S. N. Diplomatic Post as a Source of the Genre of Travel Notes About the Bukhara Khanate. *International Journal on Integrated Education*, 3(12), 221-224.
18. Kazakbayevich, S. N., & Aleksandrovna, K. T. ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ КАК ОСОБАЯ ФОРМА ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ. *Zbiór artykułów naukowych recenzowanych.*, 30.
19. kizi Giyosova, V. A., & Sabirov, N. K. FAIRY TALES OF THE RUSSIAN AND UZBEK PEOPLES (COMPARATIVE APPROACH).
20. Аджеминова, Э., & Давлятова, Г. (2021). PHRASEOLOGICAL UNIT IN THE SYSTEM OF LANGUAGE SIGNS. *Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka*, 1(1).
21. Аджеминова, Э. Р., & Бадалова, Ш. А. (2021). Когнитивная ценность фразеологизмов. *Вестник магистратуры*, (4-1 (115)), 110-113.
22. Аджеминова, Э. Р. (2021). ВЛИЯНИЕ ИДИОЭТНИЧЕСКОГО АСПЕКТА НА РАЗВИТИЕ ФРАЗЕОЛОГИИ. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 1(5), 99-103.
23. Rifatovna, A. E. (2022). Anthropocentrism of Phraseology. *Web of Scholars: Multidimensional Research Journal*, 1(5), 198-200.
24. Сабилов, Н. К., & Исмаилова, Г. А. (2022). КОНЦЕПТ КАК ОСОБАЯ КАТЕГОРИЯ В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(6), 897-899.